

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ОҚБОШ
КАРАМНИНГ ЭКИШ СХЕМАЛАРИ ВА ЎСИМЛИКЛАРНИНГ
ЖОЙЛАШИШ ҚАЛИНЛИГИ**

Жадигерова Миързагул Сарсенбаевна

Таянч докторант, Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти

Нурхожаева Айтбике Алламуратовна

Илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10597242>

Аннотация: мақолада оқбош карамнинг экиш схемалари ва ўсимликларнинг жойлашиш қалинлиги тўғрисида қимматли маълумотлар чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда келтирилган. Шунингдек, мақолада турли давлатларда оқбош карамнинг экиш схемалари ва ўсимликларнинг жойлашиш қалинлиги аниқлаш мақсадида амалга оширилган тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: оқбош карам, экиш схемалари, ўсимликларнинг жойлашиш қалинлиги, эртапишар карам навлари.

Оқбош карам энг кўп тарқалган сабзавот эини сифатида ҳам кўчатидан ҳам кўчатсиз усулда кўплаб етиштирилади.

Карамдан юқори ва сифатли ҳосил олиш нафақат экилган навга, балки кўчатларни далага жойлаштиришда озиқланиш майдонини тўғри танлаш катта аҳамиятга эга. Бу эса механизациядан фойдаланиш имкониятларини ҳам оширади. Бу борада карамни озиқланиш майдонининг ҳосилдорлик ва унинг товар сифатларига таъсирини ўрганиш бўйича А.Р.Мажгиховнинг [1] тадқиқотлари айниқса аҳамиятлидир. Тадқиқотда 2 та эртапишар – Июньская ва Номер первый Грибовский, 2 та ўртапишар – Слава ва Судья, 2 та кечпишар – Южанка ва Харьковская зимняя навлари учасининг ҳажми 80 см³ ва 21см³ бўлган "Плантек-64" ва "Плантек-144" кассеталарида ўстириб ўрганилган. Бунда эртаги навлар "Плантек-64" ва кечки навлар эса "Плантек-144" кассеталарида яхши натижа берган. Демак, кечки навлар каттароқ озиқланиш майдони талаб этади.

Шарқий Европада сўнгги йилларда ҳажми кичик бўлган карамбош ҳосил қиладиган карам навларига талаб кўпайиб бормоқда. Бунинг учун карамни экиш схемасини ўзгартириш кераклиги тўғрисида таъкидлаб қуйидагиларни баён этадилар. Карамнинг "Кастелло" ва "Апекс" навларини қатор орасини 62,5 см ва қатордаги ўсимликлар орасини – 60,

40, 27 ва 20 см қилиб экилганда, гектарига 27, 40, 60 ва 80 минг туп ўсимлик жойлашади ва натижада турли ҳажм ва вазнга эга бўлган карамбошлар ҳосил бўлади. Ҳар икки нав учун энг яхши натижа – 62,5x27 см схемада гектарига 60 минг туп ўсимлик жойлашган вариантда кузатилиб, “Кастелло” навидан 1100–1500 ц/га, “Апекс” навидан эса 1000–1200 ц/га ҳосил олинган.

АҚШ нинг Флорида штатида карамнинг “Ни Сноу Краун” дурагайини эгатларга 31x30 ва 38x30 см схемаларда экилиб, устига нур ўтказмайдиган плёнка мульча сифатида ёпилиб етиштирилган. Тадқиқот натижаларида кузатилишича, карамни 0,11 м² озикланиш майдонига экилган вариантда гектаридан 19,5 тоннагача товарбоп маҳсулот олинган.

Гейзенхейм институтида карам ўсимлигини сувга бўлган талабини аниқлаш бўйича тажрибалар ўтказиб, суғоришни оптималлаштиришга асос солган. Яъни оқбош карам кўчати экилганидан 2 ҳафтадан кейин сувга талаби ошади ва 6 ҳафтадан сўнг максимал даражага етишини аниқлаган. Сувга бўлган талабни аниқлашда ҳаво ҳарорати, қуёш радиацияси ва ёғин миқдори ҳамда тупроқнинг табиий унумдорлиги даражаси ҳисобга олиниши кераклиги зарур, деб ёзганлар.

Л.М. Голенева [2] хабар қилишича, Россия Федерациясига 1999 йилда хориждан карамнинг 20 дан ортиқ нав ва дурагайлари келтирилган. Улар пишиш муддатига кўра эртапишар, ўртапишар ва кечпишарларга бўлинади. Муаллиф 1999 йилда Москва областининг Дмитровский районида шу навларнинг 8 тасини ва 6 та маҳаллий навларини 24 май куни 70x30-40 см схемада экиб синаб кўрган ва қуйидаги натижалар олинган. Чет эл навларидан “Dimarsch EGA-409” ва “Rezistor”, “Etna” дурагайлари характеристикасида карамбоши ўртача вазни 1400–1600 г бўлади, деб ёзилган, аммо бизнинг тажрибаларимизда бу кўрсаткич 500–1300 г. дан ошмади, деб хабар қилган.

Львов областининг сабзавотчиликка ихтисослашган хўжаликларида эртаги карам 2–2,5 минг гектар майдонда етиштирилади, ҳосилдорлиги 160–180 ц/га. дан ошмайди. Карам ҳосилдорлигини ошириш мақсадида уни шу кунгача экиб келинаётган навларини янги серҳосил “Надежда” навига алмаштириб, 70x30 см схемага эмас, балки 70x40 см схемада экилганда ҳосилдорлик 42 фоиз ёки 7,5 т/га. га ошган.

Карам турларидан бизнинг мамлакатимизда энг кўп тарқалгани оқбош карамдир. Ундан 120 хил турли таомлар тайёрланади. Шунинг учун уни янги ҳосили билан аҳолини узлуксиз таъминлашимиз керак, деб ўз

фикрини қуйидагича баён этади И.Е. Китаева [3]. Аҳолини кеч куз муддатгача карамнинг янги ҳосили билан таъминлаш учун тезпишар “Июньская” нави апрель ойида экилса, биринчи ҳосили 15–20 июнда етилади, кўчатни қалин, яъни 70x30 ва 60x30 см схемаларда (48–56 минг туп/га) экилса ҳосилдорлик юқори бўлади. “Номер первый Грибовский–147” нави тезпишар бўлиб, ҳосили июль бошланишидан август ўрталаригача етилади. Россиянинг марказий ҳудудларида аҳоли август–сентябрь ойларида карам ҳосилига эҳтиёж сезади. Шу боис, уларни карамнинг янги ҳосили билан таъминлаш учун муаллиф “Стахановка–1513” навини экиб етиштиришни тавсия қилган. Унинг ҳосили август охири–сентябрь бошларида етилади.

Тюмень областининг Тюмень районида карамнинг “Крюмен” F₁ дурагайининг 40 кунлик кўчати 10, 20 (назорат), 30 май ва 10 июнда очиқ майдонга 70x20, 70x30, 70x40 ва 70x50 см схемаларда экилганда, энг юқори ҳосил (77,6 т/га) 70x40 см схемада 0,28 м² озиқланиш майдонида 10 майда экилган вариантдан олинган.

Россиянинг Курган области Тельман райони шароитида карамнинг “Амагер–611” навини 70x40 см схемада 10 июнда экиб, 60 гектар майдондан 3840 тонна ялпи ҳосил олинган. Бунда, карамнинг ўртача ҳосилдорлиги 640 ц/га ни ташкил этган ва давлат режасига (375 ц/га) нисбатан 265 ц/га ортиқча ҳосил етиштирилган.

Ш. Бексеевнинг [4] маълумоти бўйича, карамнинг энг эртапишар навлари қатор оралари кенглиги 60–70 см ва гектарига 55–66 минг туп қалинликда ўсимлик экилади. Ўртапишар, ўртача кечпишар ва кечпишар навлар учун қулай кўчат қалинлиги гектарига 15 мингдан то 18–21 минггача; ўртапишар навлар учун қаторлар ораси 70 см, жуда кечпишар навлар учун 80–90 см. Қатордаги ўсимликлар ораси эртапишар навлар учун 25–35 см, ўртапишарлари учун 45–50 см. дан то 60–70 см. гача, кечпишарлари учун 60–70 см, жуда кечпишарлари учун 70–80 ёки 90 см бўлиши керак.

Оқбош карамнинг эртапишар навлари қаторлар ораси 40–45 см, қатордаги ўсимликлар ораси 20–25 см ҳамда кечпишар навларники мос ҳолда 55–60 см ва 30–35 см бўлиши қайд этилган [5].

Н.В. Белов [6] Белоруссия шароити учун оқбош карамни пишиш муддатларига қараб қуйидаги экиш схемаларини тавсия қилган: эртапишар навлар бир пуштага икки қатор қилиб экилганда улар оралари 50–60 см, қатордаги ўсимликлар эса 30–35 см, қатор оралари 60–70 см

бўлганда ўсимликлар оралари 25–30 см бўлиши лозим. Кечпишар навлар 50–60x40–50 см ёки 70x50 см схемада экилади.

Украинада С.Д. Лысогоров [7], А.С. Болотских [8] оқбош карамни навига қараб 70x25–50 см. гача схемада экишни тавсия қилган. Бунда 1 гектардаги ўсимликлар сони, унинг маълумоти бўйича, 28 мингдан то 57 минггача бўлиши керак.

В.Ф. Пивоваров ва бошқалар [9] оқбош карамнинг қуйидаги экиш схемаларини тавсия этишган: эртапишар навлар учун 60x30 см, ўртапишар навлар учун 60x40–45 см ва кечпишар навлар учун 60x50 см.

В.М. Сидоров [10] Ўзбекистон шароитида оқбош карамни экиш схемаси: эгат оралари 60–70 см ва қатордаги ўсимликлар оралари 35–40 см бўлиши кераклигини таъкидлаган. Муаллиф навларнинг пишиш муддатларига ва хўжалик белгиларига қараб экиш схемасини белгиламаган.

Ю.Н. Кораблев, Н.С. Цыганюклар [11] оқбош карамни пишиш гуруҳларига қараб қуйидаги экиш схемаларини тавсия қилишган: тезпишар (жуда эртаги) 70x35 см; эртапишар – 70x40; ўртача эртапишар – 70x50; ўртапишар – 70x50; ўртача кечпишар – 70x50; кечпишар – 70x50 ва жуда кечпишар навлар – 70x70 см.

В.А. Денисов [12] оқбош карамдан эрта ҳосил олиш учун ультра тезпишар F₁ “Соло” дурагайини 70x40 см схемада экишни тавсия қилган. Бунда кўчат экилгандан карамбоши техник етилгунга қадар 40 кун талаб қилади.

Кичик бошли, эртапишар карам навлари квадрат усулида 60x60 см схемада, қаторлаб экилганда қатор оралари 70 ёки 60 см ва қатордаги ўсимликлар ораси 25–30 см бўлади. Йирик бошли кечпишар навлар эса 70x70 см схемада экилади [13].

С.В. Королева, И.Ю. Цыбульниковларнинг [14] таъкидлашича, эртаги карам Краснодар ўлкасида ноқулай бўлган қисқа кун ичида етиштирилади. Муаллифлар ўз тажрибаларида карамнинг эртапишар дурагайларини 70x30 см схемада экиб, уларни устини плёнка билан вақтинча – 15, 30, 45 кунгача ёпиб етиштиришни ўрганилган.

Л.В.Погорелый [15] оқбош карамнинг пишиш муддатлари кўлда ёки механизация ёрдамида экилишига қараб қуйидаги схемаларни таклиф қилганлар: эртапишар навлар – 60x30–40; 70x30–35; 90x25 ва (50+90)x 30–35 см; ўртапишар навлар – 60x50–60 ва 70x35–40 см; кечпишар – 60x60; 70x70; 70x40–50; 90x35–45 см; айрим хўжаликларда лентасимон – 50+90

см ва 60+120 см усулда экилади. Энг юқори товар ҳосил (71,4–76,6 т/га) квадрат, кенг қаторли ва лентасимон усулларда экилганда: 60х60 см, 70х60 см, 70х70 см ва (50+50+80)х40 см схемалардан олинган.

Я.Х. Пантилеев ва бошқалар [16] Москва области шароити учун оқбош карамни навларига қараб қуйидаги экиш схемаларини: эртапишар – 70х30–25; 70х50–40 см; кечпишар – 70х40–50–60 см, 70х60–70 см ни тавсия қилишган.

А.Д. Джахангиров, В.П. Кузьмищевлар [17] Россияда оқбош карам тупроқнинг 10 см қатламида ҳарорат 8°C га етганда кенг қаторлаб қатор оралари 50 см. дан то 70 см. гача ва қатордаги ўсимликлар ораси 35 см. дан то 70 см. гача экилишини тавсия қилишган.

В.И. Зуев, Б.Ж. Азимовларнинг [18] таъкидлашича, оқбош карам навлари шакли, катта-кичиклиги, бўғиз барглари ва карамбошининг йириклиги, ўсув даврининг ҳар хиллиги ва бошқа сабаблари билан бири-биридан фарқ қилади. Шу сабабли, ҳар бир минтақада экиладиган муддатига қараб, шу шароитга мос навларни экиш керак. Улар ўз фикрларини давом эттириб, Ўзбекистонда эртаги муддатда карамнинг “Номер первый Грибовский–147” ва “Дин-зо-син” каби эртапишар навларини 70х30 см, 60х60 см схемаларда квадрат қилиб, ўрта ва кечпишадиган “Тошкент–10” каби навларини 70х70; 70х50–60 см схемада экишни тавсия этган.

Ўзбекистонда эртаги карам кўчатлари 70х25–30 см, ўртапишар ва кечпишар навларни 70х40 см ва кечпишар навларни 90х40 см схемада экиш тавсия қилинган. Оқбош карам навлари очиқ далага ҳар хил схемаларда экилади, эртапишар кичик бошли карам навлари қаторлаб 70х30 см, квадрат қилиб 60х60 см, ўртапишар ва кечпишадиган навлар квадратлаб 70х70 ёки 70х50–60 см схемаларда экилади [19].

Оқбош карам экиш муддатларига қараб эртапишар карам навлари 70х25–30 см; ўртапишар ва кечпишар навлар 70х40 см ва кечпишар навлари 90х40 см схемада экилади.

Н.Н.Балашев ва Г.О.Земан [20] эртаги карамдан Ўзбекистон шароитида юқори сифатли ва энг эрта ҳосил олиш учун қуйидагиларга амал қилиш лозимлигини таъкидлаган. Эртаги карам экиладиган ер кузда режага мувофиқ 28–30 см чуқурликда шудгор қилиниб, 70 см қилиб эгат олиб қўйилади ва февраль ойи охири-март ойининг бошларида олинган эгатларга қисқа муддатда кўчатлар орасини 25–30 см қилиб экилиши зарур. Эрта ҳосил олишда экиладиган карамнинг навига алоҳида эътибор

берилиши керак. Бунда карамнинг “Номер первый Грибовский-147” каби тезпишар навларини экиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мажгихов А. Р. Преимущество выращивания рассады белокочанной капусты по кассетной технологии. / Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук, 2005. – Т. 8. – № 1. – С. 166-167.
2. Голенева Л. М. Какой сорт капусты выбрать // Ж.: Картофель и овощи. – Москва, 2001. – № 1. – С. 25-26.
3. Китаева И.Е. Конвейер белокочанной капусты // Ж.: Картофель и овощи. – Москва, 1976. – № 5. – С. 11.
4. Бексеев Ш. Капустные овощные культуры. Овощные культуры мира / Энциклопедия огородничества. – Санкт-Петербург: Диля, 1998. – С. 181-184.
5. Ганичкина О., Ганичкин А. Капуста белокочанная. / Моим огородникам. – М.: ЭКСМО, 2005. – С. 130-137.
6. Белов Н.В. Белокочанная капуста / 10000 советов огороднику. – Минск: Современный литератор, 2003. – С. 81-83.
7. Лысогоров С.Д. Капуста / Орошаемое земледелие. – М.: Колос, 1971. – С. 303-304.
8. Болотских А.С. Календарь овощевода. / Настольная книга овощевода. – Харьков: Фолио, 1999. – С. 200-281.
9. Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х., Добруцкая Е.Г., Турдикулов Б.Т., Бахрамов Б.Б., Хасанов А.Р., Наджиев Ж.Н., Кучкаров А.М. Белокачанная капуста. / Овощные и бахчевые культуры вариант Узбекистане. – Москва, 2001. – С. 130-135.
10. Сидоров В.М. Капуста / Сад, огород, подворье и здоровье. – Т.: Узбекистан, 1995. – С. 60-67.
11. Кораблев Ю.Н., Циганок Н.С. Когда высаживать рассаду капусты? // Ж.: Картофель и овощи. – Москва, 2002. – № 1. – С. 17.
12. Денисов В.А. В июне срезаю первый кочан капусты // Ж.: Картофель и овощи. – Москва, 2002. – № 3. – С. 18-19.
13. Ҳакимов Р.А., Аббосов А.М. Оқбош карам. / Сабзавот ва полиз экинларини тавсия этиладиган навлари ва етиштириш технологияси бўйича тавсиянома. – Тошкент, 2006. – 11-13 б.
14. Королева С.В., Цыбульников И.Ю. Гибриды раннеспелой белокочанной капусты для укрывной культуры на Кубани // Картофель и овощи. – Москва, 2010. – № 7. – С. 18.

15. Погорелый Л.В. Сельскохозяйственная техника и технологии будущего. – Киев: Урожай, 1988. – С. 106-117.
16. Пантлеев Я.Х., и др. Подготовка рассады. Рекомендации по рациональным приемам подготовки семян и рассады овощных культур. – М.: Колос, 1980. – С. 13-15.
17. Джахангиров А.Д., Кузьмишев В.П. Капустные овощные культуры // Энциклопедический словарь юного земледельца. – М.: Педагогика, 1983. – С. 92–94.
18. Зуев В.И., Умаров А., Кадырходжаев А.К. Капуста. / Интенсивная технология возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля (учебное пособие). – Т.: Меҳнат, 1987. – С. 130–136.
19. Зуев В.И., Азимов Б.Ж. Капуста. Орошение овощных культур. – Т.: Узбекистан, 1967. – Б. 34–38.
20. Балашев Н.Н., Земан Г.О. Белокочанная капуста / Овощеводство. – Т.: Укитувчи, 1972. – С. 319–330.